

EARTH SCIENCES

WATER RESOURCES OF SHEPETIVKA DISTRICT, KHMELNYTSKYJ REGION: USE AND CONSERVATION

Liudmyla Vasilieva

*Associate Professor, Ph.D. (Biological Sciences)
Zhytomyr Polytechnic State University*

Larysa Shevchuk

*Professor, Doctor of Science (Biology)
Zhytomyr Polytechnic State University*

Olena Uvaieva

*Professor, Doctor of Science (Biology)
Zhytomyr Polytechnic State University*

Olena Herasymhuk

*Associate Professor, Ph.D. (Pedagogical Sciences)
Zhytomyr Polytechnic State University*

Eduard Havryliuk

*student specialty 103 Earth Sciences
Zhytomyr Polytechnic State University*

ВОДНІ РЕСУРСИ ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ

Людмила Васільєва

*кандидат біологічних наук, доцент
Державний університет «Житомирська політехніка»*

Лариса Шевчук

*доктор біологічних наук, професор
Державний університет «Житомирська політехніка»*

Олена Уваєва

*доктор біологічних наук, професор
Державний університет «Житомирська політехніка»*

Олена Герасимчук

*кандидат педагогічних наук, доцент
Державний університет «Житомирська політехніка»*

Едуард Гаврилюк

*студент спеціальності «Науки про Землю»
Державний університет «Житомирська політехніка»*

Abstract

The article examines the state, utilization, and conservation challenges of water resources in the Shepetivka District of the Khmelnytskyi Region. The area is characterized by a developed hydrographic network, which includes small and medium-sized rivers, groundwater, ponds, and reservoirs that play a crucial role in water supply, agriculture, and industry. The conducted analysis revealed a number of environmental and management issues, including surface water pollution, insufficient wastewater treatment, declining groundwater levels, and inefficient use of water resources. Climate change further exacerbates the situation, contributing to river shallowing and a decrease in aquatic biodiversity. A set of measures is proposed to improve the situation, including infrastructure modernization, water quality monitoring, environmental education, and community involvement in water resource management.

Анотація

У статті розглянуто стан, використання та проблеми збереження водних ресурсів Шепетівського району Хмельницької області. Район характеризується розгалуженою гідрографічною мережею, що включає малі та середні річки, підземні води, ставки і водосховища, які мають важливе значення для водопостачання, сільського господарства та промисловості. Проведений аналіз виявив ряд екологічних та управлінських проблем, зокрема забруднення поверхневих вод, низький рівень очищення стічних вод, зниження рівня ґрунтових вод і нераціональне використання водних ресурсів. Вплив кліматичних змін додатково ускладнює ситуацію, сприяючи обміління річок і зниженню біорізноманіття. Запропоновано комплекс заходів для покращення ситуації, серед яких — модернізація інфраструктури, впровадження моніторингу, екопросвіта та залучення громади до управління водними ресурсами.

Keywords: water resources, Shepetivka District, hydrographic network, water quality.

Ключові слова: водні ресурси, Шепетівський район, гідрографічна мережа, якість води.

У сучасних умовах зміни клімату, зростання антропогенного навантаження на природне середовище та інтенсивного господарського використання води питання раціонального використання та охорони водних ресурсів набуває виняткового значення. Шепетівський район Хмельницької області є регіоном із розвинутим аграрним і промисловим потенціалом, що передбачає активне використання водних ресурсів для зрошення, побутових і технічних потреб, а також рекреаційної діяльності.

Однак із зростанням водоспоживання посилюється ризик зниження якості води, обміління малих річок та деградації водних екосистем. Саме тому дослідження особливостей гідрографічної мережі району, джерел забруднення, стану малих річок, ставків і підземних вод є надзвичайно важливим для розробки ефективних заходів зі збереження та сталого використання водних ресурсів на досліджуваній території.

Мета роботи полягає у з'ясуванні поточного стану водних ресурсів Шепетівського району, їх використання в різних галузях і розробці рекомендацій щодо раціонального використання та збереження. Для цього було реалізовано ряд завдань, що представлені на слайді.

Шепетівський район знаходиться у північній частині Хмельницької області. Межує з Тернопільською, Рівненською та Житомирською областями. Район як і область загалом займає вигідне географічне положення, характеризується сприятливими природними і кліматичними умовами, різноманітністю ландшафтних територій, багатством рослинного і тваринного світу, мінеральних вод, родючих чорноземів, широкою мережею річок. По фізико-географічному розташуванню область знаходиться в межах лісостепової зони, займаючи центральну та західну частини Волино-Подільської височини, а також західний схил Українського кристалічного щита [13, 14].

Клімат помірно-континентальний. Середньорічна температура повітря складає 8,3 °С тепла, кількість опадів становить 674 мм. Найтепліший місяць – липень, найхолодніший – січень. Найбільша кількість опадів випадає влітку, найменша – взимку [11].

Геологічна будова Шепетівського району характеризується заляганням кристалічного фундаменту, перекритим осадовими відкладами палеозойського та мезозойського віку, переважно мергелями, крейдою та вапняками крейдяного періоду. Територія району належить до Рогатинського Опілля, має загальний напрямок з північного заходу на південний схід. Поверхня представлена лесовими суглинками, що перекривають основні породи. Шепетівський район частково входить до

Шепетівського Полісся, яке характеризується найменшими абсолютними висотами поверхні (220-240 м) [9, 14].

Водні ресурси району **складаються з поверхневого стоку і запасів підземних вод. Водозабезпеченість місцевим поверхневим стоком одного жителя району становить 1,6 тис.м³, що дещо більше, ніж середня по країні (1,1).** Розподіл стоку річок протягом року нерівномірний. Весняний стік (з березня по квітень) найбільший і становить 39%, літній (з червня по серпень) – 21%, осінній (з вересня по листопад) – 19% і зимовий (з грудня по лютий) – 21%. Найбільш повноводні місяці – березень та квітень, найменш повноводні – серпень та вересень [4, 6, 12].

На території Шепетівського району суббасейн річки Прип'ять басейну річки Дніпро складає річка Горинь (правобережна притока р. Прип'ять) та її притоки. Виділено чотири водогосподарські ділянки (рис. 1.). В межах району не відмічено великих річок, а протікає дві середні річки – Горинь та Случ та 91 мала річка довжиною більше 10 км. Озера у районі малочисельні. У басейні річки Горинь знаходяться найбільші озера – Святе та Терребіж, площа водного дзеркала яких відповідно 4,2 і 2,6 га. Озеро Святе – це найбільше озеро Хмельницької області. Глибина якого у середньому 4 м, найбільша 9 м. Присутні штучні водойми, утворені на місці відпрацьованих піщаних та торф'яних кар'єрів. Наприклад, Голубі озера, на околицях міста Славута. У Шепетівському районі налічується 516 ставків. Більшість водосховищ мають невеликий об'єм, лиш водойма – охолоджувач Хмельницької атомної електростанції – має повний об'єм 12035 млн м³ [4, 6, 12].

Встановлено, що найбільші об'єми забору поверхневих вод у Шепетівському районі здійснюють такі підприємства як: ВП «Хмельницька АЕС», ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика – Україна», ПрАТ «Геофіпольський цукровий завод», КП «Полонне тепловодопостачання», ТОВ «Зелений парк» (м. Ізяслав), орендарі ставків. Найбільшими користувачами підземних вод є: ВП «Хмельницька АЕС» Шепетівське КП ВКТ, Славутське УВКГ [1, 4, 6, 10].

Через значний вміст у підземних водах радонових сполук, населення забезпечується питною водою за рахунок поверхневих водозаборів, наприклад, міста Полонного (річка Хомора). У таблиці, що представлена на слайді, зазначено лише дані перевищення вмісту показників. У воді спостерігається майже щомісяця перевищення вмісту заліза загального та марганцю, протягом кількох місяців – амоній іонів. Також присутні і органічне забруднення (БСК вище норми) [1].

Рис. 1. Поверхні води Хмельницької області (дані Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області) [15].

Загалом по району значно збільшилися обсяги скидання недостатньо очищених зворотних вод. Це порушує, зокрема, процеси самоочищення водойм. Спостерігається високий рівень втрат води у системах централізованого водопостачання Шепетівського району. За даними комунального підприємства «Водоканал» міста Шепетівки, втрати у водопровідній мережі становлять близько 30–35%, значно перевищуючи допустимі норми. Основна

причина полягає у застарілій інфраструктурі. Потрапляння у річки значного обсягу забруднюючих речовин унаслідок скидів зворотних вод і площинного змиву, а також надмірне регулювання річкового стоку (створення штучних водних об'єктів) спричиняє додаткові витрати води на випаровування, уповільнення водообміну і, як наслідок, погіршення якості води і деградацію русел [13].

Якість води у місці питного водозабору м. Полонне, річки Хомора (дані моніторингу Басейнового управління водних ресурсів Прип'яті за 2024 рік, зазначені лише дані перевищення вмісту показників) [1]

Місяць	БСК5, мг О/дм ³ (норма 3,0)	Амоній іони, мг/дм ³ (норма 1,28)	Нітрит-іони, мг/дм ³ (норма 3,3)	Залізо загальний, мг/дм ³ (норма 0,1)	Марганець, мг/дм ³ (норма 0,01)
Січень	-	1,400	0,040	0,501	-
Лютий	5,89	2,19	-	0,130	0,070
Березень	6,0	-	-	-	0,070
Квітень	-	-	-	-	0,070
Травень	-	-	-	0,130	0,210
Червень	-	-	-	0,210	0,170
Липень	5,37	-	-	-	0,150
Серпень	5,52	1,56	-	0,110	0,06
Вересень	4,70	1,45	-	0,240	0,04
Жовтень	3,56	-	-	0,340	0,070
Листопад	5,90	-	-	0,200	0,060
Грудень	3,83	-	-	0,140	0,150

Збереження потенціалу водних ресурсів потребує удосконалення раціонального екологічно-економічного водокористування в річкових басейнах, проведення комплексного моніторингу з інтегральною оцінкою екологічного стану досліджуваних об'єктів, встановлення нормативів ГДС з урахуванням пріоритетних показників якості води, ідентифікацією водоохоронних зон, впровадженням водозберігаючих та безводних технологій [2, 3].

Отже, Шепетівський район Хмельницької області має достатньо розвинену гідрографічну мережу, яка представлена малими та середніми річками, підземними водами, ставками та водосховищами. Дані водні об'єкти відіграють важливу роль у водозабезпеченні населених пунктів, сільському господарстві та промисловості. Аналіз стану водних ресурсів виявив низку актуальних проблем, серед яких: забруднення поверхневих вод стічними водами і сільськогосподарськими хімічними речовинами, недостатній рівень очищення стоків, зниження рівня ґрунтових вод через надмірне водозабезпечення та неефективне управління гідротехнічними спорудами. Було встановлено, що нераціональне використання водних ресурсів у поєднанні зі змінами клімату спричиняє обміління річок, зменшення біорізноманіття водних екосистем та загострення проблеми водозабезпечення сільських громад. Особливої уваги потребує якість питної води, що в окремих випадках не відповідає санітарним нормам. Для покращення ситуації запропоновано комплекс заходів, серед яких: модернізація очисних споруд; впровадження систем моніторингу якості води; екологічна просвіта населення; раціоналізація використання води в агросекторі; збереження та відновлення водно-болотних угідь; залучення громадськості до вирішення проблем водних ресурсів.

Список джерел

1. Басейнове управління водних ресурсів річки Прип'ять URL: <https://buvrzt.gov.ua>
2. Васютинська К.А., Барбашев С.В., Кімінчиджи М.І. Небезпека створення дефіциту водних

ресурсів у регіонах України в Умовах урбанізації. Екологічні науки, 2020. № 4(31). С 42-48.

3. Водна Рамкова Директива ЄС 2000/60/ЄС. Основні терміни та їх визначення. Київ, 2006. 240 с.

4. Водні ресурси / Сайт міста Шепетівка. – URL: <https://shepetivka.com.ua/novyny/tag/водні%20ресурси.html>

5. Водні ресурси України. – URL: <http://www.nbu.gov.ua/node/3972>

6. Водні ресурси Хмельницької області / Державне агентство водних ресурсів України – URL: <https://web.archive.org/web/20160324180453/http://vodgosp.km.ua/waterresources.php>

7. Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області. – URL: <https://www.khmelni.gov.ua/post/566>

8. Державна стратегія управління водними ресурсами України до 2025 року. – К.: Міндовкілля, 2021. – 36 с.

9. Інвестиційний паспорт Шепетівської МТГ Хмельницької області на 2023 рік. [Електронний документ] – URL: <https://shepetivkarada.gov.ua/wp-content/uploads/2023/08/investycijnyj-pasport-2023.pdf>

10. Інформація про екологічний стан поверхневих водних об'єктів Хмельницької області - URL: <https://km-oblrada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/pro-ekologichnyj-stan-poverhn-vodobyektiv-oblasti.doc>

11. Клімат Шепетівки / MeteoLabs – URL: <https://meteolabs.com.ua/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%88%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0>

12. Левада О. М., Непша Я. Ю. Поверхневі водні ресурси як чинник формування екологічної мережі Хмельницької області. «Actual scientific research in the modern world» ISCIENCE.IN.UA С. 16-18.

13. Паспорт міста Шепетівка / Сайт міста Шепетівка. – URL: <https://shepetivka.com.ua/pasport-mista.html>

14. Природа Хмельницької області /Виконавчий комітет Полонської міської ради територіальної громади. - URL: [https://pol-otg.gov.ua/prioda-hmelnickoi-oblasti-14-58-53-17-12-2019/](https://pol-otg.gov.ua/priroda-hmelnickoi-oblasti-14-58-53-17-12-2019/)

15. Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області. Річка Хомора. URL: <https://rovrkhn.gov.ua>